

CONTENTS

CONTENTS	1
一、项目概述	4
二、技术简介	4
产品说明	4
实验简介	4
信息分析简介	5
三、信息分析结果	5
1. 测序质量评估	5
原始数据过滤统计	5
Clean数据碱基组成和质量分布图	6
2. 比对情况分析	7
比对结果统计	7
Reads在参考基因上的随机性	8
基因组比对结果可视化	9
3. 基因和转录本定量分析	9
4. 基于基因表达水平的分析	10
样品相关性	10
样品聚类图	10
样品间共有表达基因及特异表达基因维恩图	11
PCA主成分	12
条件特异表达	12
差异基因筛选	13
5. 差异基因深入挖掘	14
差异基因表达模式聚类分析	14
差异基因的GO功能显著性富集分析	16
差异基因的Pathway显著性富集分析	18
差异基因的蛋白网络互作分析	18

6. 外显子定量分析	18
7. 基因结构优化	19
8. 新转录本预测和注释	19
9. 可变剪接	20
10. SNP分析	21
11. Indel分析	22
12. 基因融合	22
四、帮助文档	24
1 信息分析方法描述	24
1.1 原始序列数据	24
1.2 数据过滤和质控	24
1.2.1 数据过滤	25
1.2.2 碱基组成和碱基质量分析	25
1.3 与参考序列比对	26
1.3.1 比对结果统计	26
1.3.2 Reads在参考基因上的分布	27
1.3.3 基因组比对可视化	28
1.4 基因和转录本定量分析	28
1.5 基于基因表达水平的分析 (只针对多样品)	29
1.5.1 样品相关性	29
1.5.2 样品聚类图	30
1.5.3 样品间共有表达基因及特异表达基因维恩图	30
1.5.4 PCA主成分	31
1.5.5 条件特异表达	31
1.5.6 差异基因筛选(DEGs)	31
1.6 差异基因深入挖掘	34
1.6.1 基因差异表达模式聚类分析	34
1.6.2 差异基因的GO功能显著性富集分析	34
1.6.3 差异基因的Pathway显著性富集分析	36

1.6.4 差异基因的蛋白互作网络分析	38
1.6.5 差异基因的转录因子分析(适用于植物)	39
1.7 外显子定量	39
1.8 基因结构优化(只针对真核生物)	39
1.9 新转录本预测和注释	40
1.9.1 新转录本预测	40
1.9.2 对预测到的新转录本进行注释	41
1.10 可变剪接 (只针对真核生物)	42
1.10.1 背景	42
1.10.2 TopHat原理	43
1.10.3 结果说明	44
1.11 SNP分析	45
1.12 RNA编辑	47
1.13 Indel分析	48
1.14 基因融合 (只针对物种人)	48
1.14.1 背景	48
1.14.2 SOAPfuse	49
2 成功案例	50
案例1: 转录组研究发现水稻新转录本	50
案例2: 人器官转录组检测可变剪接	50
案例3: 转录组分析卵巢癌SNP	50
案例4: 转录组研究发现大量RNA编辑现象	50
案例5: 转录组测序检测前列腺癌中的基因融合和lncRNA	50
3 数据库	50
4 常见问题解答	50
5 参考文献	51
6 附录	52

一、项目概述

项目编号	F15FTSSCKF0253_HUMrbrE
物种	human
差异分析方案	groupQ_K-VS-groupQ_H LHTQ_K-VS-LHTQ_H LMQ_K-VS-LMQ_H

样品分析统计表:

Sample Name	Clean reads	Genome map Rate	Gene map Rate	Expressed Gene	Expressed Transcripts	Expressed Exon	Novel Transcripts	Extend Gene	Alternative Splicing	SNP	Indel	GeneFusion
LHTQ_H	48311478	82.43%	82.29%	16062	22699	188565	825	2780	43376	62837	2082	9
LHTQ_K	48305664	82.69%	80.72%	16250	23164	190788	814	2821	46655	67695	2222	4
LMQ_H	48244956	82.04%	81.95%	16088	22692	187887	797	2687	44635	63628	2287	3
LMQ_K	50640224	81.88%	82.60%	16029	22636	186598	782	2520	43680	61827	2148	12

差异基因统计表:

Pairs/Type	DiffGene(Up)	DiffGene(Down)
groupQ_K-VS-groupQ_H	5	9
LHTQ_K-VS-LHTQ_H	7	24
LMQ_K-VS-LMQ_H	16	11

二、技术简介

产品说明

转录组测序的研究对象为特定细胞在某一功能状态下所能转录出来的所有RNA的总和，该产品目前主要针对mRNA。转录组是连接基因组遗传信息与生物功能的蛋白质组的必然纽带，也是基因功能及结构研究的基础和出发点，通过新一代高通量测序，能够全面快速地获得某一物种特定组织或器官在特定状态下的几乎所有转录本序列信息，已广泛应用于基础研究、临床诊断和药物研发等领域。

实验简介

图1. 转录组测序的实验步骤

图1描述的是转录组测序实验步骤:提取样品总RNA并使用DNase I消化DNA后,用带有Oligo(dT)的磁珠富集真核生物mRNA(若为原核生物,则用试剂盒去除rRNA后进入下一步);加入打断试剂在Thermomixer中升温将mRNA打断成短片段,以打断后的mRNA为模板合成一链cDNA,然后配制二链合成反应体系合成二链cDNA,并使用试剂盒纯化回收、粘性末端修复、cDNA的3'末端加上碱基“A”并连接接头,然后进行片段大小选择,最后进行PCR扩增;构建好的文库用Agilent 2100 Bioanalyzer和ABI StepOnePlus Real-Time PCR System质检合格后,使用Illumina HiSeq™ 2000或其他测序仪进行测序。

图2. 转录组信息分析流程图

图2为信息分析流程图：由Illumina HiSeq™ 2000测序所得的数据称为raw reads或raw data，随后要对raw reads进行质控(QC)，以确定测序数据是否适用于后续分析。质控后，经过滤得到的clean reads比对到参考序列。比对完，通过统计比对率、reads在参考序列上的分布情况等，判断比对结果是否通过第二次质控(QC of alignment)。若通过，则进行基因和转录本定量分析、基于基因表达水平的各项分析（主成分、相关性、条件特异表达、差异基因筛选等等）、外显子定量、基因结构优化、可变剪接、新转录本预测及注释、SNP检测、Indel分析、基因融合等一系列后续分析，并对筛选出的样品间差异表达基因，进行GO功能显著性富集分析、pathway显著性富集分析、聚类、蛋白相互作用网络和转录因子等更深入的挖掘分析。

三、信息分析结果

1. 测序质量评估

原始数据过滤统计

Classification of Raw Reads (LHTQ_H)

Classification of Raw Reads (LHTQ_K)

Classification of Raw Reads (LMQ_H)

Classification of Raw Reads (LMQ_K)

Clean数据碱基组成和质量分布图

LHTQ_H

样品LHTQ_H的lane:150410_I597_FCC6MB4ACXX_L1_WHHUMrbrEAAABRAAPEI-202 碱基含量和质量分布图

LHTQ_K

样品LHTQ_K的lane:150410_I597_FCC6MB4ACXX_L1_WHHUMrbrEAAARAPEI-201 碱基含量和质量分布图

LMQ_H

样品LMQ_H的lane:150410_I597_FCC6MB4ACXX_L1_WHHUMrbrEAADRAAPEI-205 碱基含量和质量分布图

LMQ_K

样品LMQ_K的lane:150410_I597_FCC6MB4ACXX_L1_WHHUMrbrEAACRAAPEI-203 碱基含量和质量分布图

2. 比对情况分析

比对结果统计

LHTQ_H

样品LHTQ_H的比对率统计:

Map to Genome	Reads Number	Percent
Total Reads	48311478	100.00%
Total BasePairs	4348033020	100.00%
Total Mapped Reads	39823607	82.43%
Perfect Match	30148149	62.40%
Mismatch	9675458	20.03%
Unique Match	34091737	70.57%
Multi-position Match	5731870	11.86%
Total Unmapped Reads	8487871	17.57%

Map to Gene	Reads Number	Percent
Total Reads	48311478	100.00%
Total BasePairs	4348033020	100.00%
Total Mapped Reads	39755454	82.29%
Perfect Match	31820192	65.86%
Mismatch	7935262	16.43%
Unique Match	26387512	54.62%
Multi-position Match	13367942	27.67%
Total Unmapped Reads	8556022	17.71%

LHTQ_K

样品LHTQ_K的比对率统计:

Map to Genome	Reads Number	Percent
Total Reads	48305664	100.00%
Total BasePairs	4347509760	100.00%
Total Mapped Reads	39941739	82.69%
Perfect Match	30007599	62.12%
Mismatch	9934140	20.57%

Map to Gene	Reads Number	Percent
Total Reads	48305664	100.00%
Total BasePairs	4347509760	100.00%
Total Mapped Reads	38992402	80.72%
Perfect Match	31120457	64.42%
Mismatch	7871945	16.30%

基因组比对结果可视化

我们提供Reads在基因组上比对结果的bam格式文件，并提供直观易用的IGV (Integrative Genomics Viewer)工具对其进行不同尺度下的可视化查看。IGV的基因组数据浏览方法，请阅读交付目录IGV下的IGV.readme.pdf.

3. 基因和转录本定量分析

每个样品的基因表达量结果文件列表:

- [LHTQ_H.gene.FPKM.xls](#)
- [LHTQ_K.gene.FPKM.xls](#)
- [LMQ_H.gene.FPKM.xls](#)
- [LMQ_K.gene.FPKM.xls](#)

所有样品的基因表达量结果文件: [all.gene.FPKM.xls](#)

每个样品的转录本表达量结果文件列表:

[LHTQ_H.isoform.FPKM.xls](#)

[LHTQ_K.isoform.FPKM.xls](#)

[LMQ_H.isoform.FPKM.xls](#)

[LMQ_K.isoform.FPKM.xls](#)

所有样品的转录本表达量结果文件: [all.isoform.FPKM.xls](#)

4. 基于基因表达水平的分析

样品相关性

两两样品相关性值结果表:

Sample	LHTQ_H	LMQ_K	LHTQ_K	LMQ_H
LHTQ_H	1	0.994892	0.999681	0.9934845
LMQ_K	0.994892	1	0.992548	0.999898
LHTQ_K	0.999681	0.992548	1	0.9909451
LMQ_H	0.9934845	0.999898	0.9909451	1

以上表格用热图表示如下:

样品聚类图

Cluster Dendrogram

样品间共有表达基因及特异表达基因维恩图

PCA主成分

PCA 3D figure

条件特异表达

样品特异表达基因统计图

条件特异表达结果列表:

[LHTQ_H.spe_gene.xls](#)

[LHTQ_K.spe_gene.xls](#)

[LMQ_H.spe_gene.xls](#)

[LMQ_K.spe_gene.xls](#)

差异基因筛选

差异对所有基因表达散点图:

差异对所有基因表达列表:

[LHTQ_K-VS-LHTQ_H.GeneDiffExp.xls](#)

[LMQ_K-VS-LMQ_H.GeneDiffExp.xls](#)

[groupQ_K-VS-groupQ_H.GeneDiffExp.xls](#)

显著差异表达基因统计图:

显著差异表达基因列表:

[LHTQ_K-VS-LHTQ_H.GeneDiffExpFilter.xls](#)

[LMQ_K-VS-LMQ_H.GeneDiffExpFilter.xls](#)

[groupQ_K-VS-groupQ_H.GeneDiffExpFilter.xls](#)

5. 差异基因深入挖掘

差异基因表达模式聚类分析

LHTQ_K-VS-LHTQ_H

LHTQ_K-VS-LHTQ_H.LMQ_K-VS-LMQ_H

LMQ_K-VS-LMQ_H

groupQ_K-VS-groupQ_H

聚类分析详细报告: [cluster.html](#)

差异基因的GO功能显著性富集分析

LHTQ_K-VS-LHTQ_H

LMQ_K-VS-LMQ_H

差异基因的Pathway显著性富集分析

pathway富集统计散点图(top 20):

Pathway分析详细报告:

[LHTQ_K-VS-LHTQ_H.htm](#)

[LMQ_K-VS-LMQ_H.htm](#)

[groupQ_K-VS-groupQ_H.htm](#)

差异基因的蛋白网络互作分析

蛋白网络互作分析详细报告: [network.html](#)

6. 外显子定量分析

外显子覆盖度统计图:

外显子分析结果列表:

- [LHTQ_H.exonexpr.xls](#)
- [LHTQ_K.exonexpr.xls](#)
- [LMQ_H.exonexpr.xls](#)
- [LMQ_K.exonexpr.xls](#)

7. 基因结构优化

基因结构优化结果文件列表:

- [LHTQ_H_ExtendGene.xls](#)
- [LHTQ_K_ExtendGene.xls](#)
- [LMQ_H_ExtendGene.xls](#)
- [LMQ_K_ExtendGene.xls](#)

8. 新转录本预测和注释

各样品新转录本数量统计图

新转录本预测结果文件列表:

- LHTQ_H.Novel_TU.xls
- LHTQ_K.Novel_TU.xls
- LMQ_H.Novel_TU.xls
- LMQ_K.Novel_TU.xls

新转录本序列文件列表:

- LHTQ_H.Novel_TU.fa
- LHTQ_K.Novel_TU.fa
- LMQ_H.Novel_TU.fa
- LMQ_K.Novel_TU.fa

新转录本序列的注释结果文件列表:

- LHTQ_H.check
- LHTQ_K.check
- LMQ_H.check
- LMQ_K.check

9. 可变剪接

可变剪接数量及所涉及基因个数统计图

样品LHTQ_H的结果文件列表:

- Exon skipping
- Intron retention
- Alternative 5' splice site
- Alternative 3' splice site

<p>LHTQ_K</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Number of Gene</th> <th>Number of AS Event</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exon Skipping</td> <td>3885</td> <td>11159</td> </tr> <tr> <td>Intron Retention</td> <td>5614</td> <td>15619</td> </tr> <tr> <td>Alternative 5' Splicing</td> <td>4909</td> <td>9426</td> </tr> <tr> <td>Alternative 3' Splicing</td> <td>5120</td> <td>10451</td> </tr> </tbody> </table>	Category	Number of Gene	Number of AS Event	Exon Skipping	3885	11159	Intron Retention	5614	15619	Alternative 5' Splicing	4909	9426	Alternative 3' Splicing	5120	10451	<p>样品LHTQ_K的结果文件列表:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exon skipping Intron retention Alternative 5' splice site Alternative 3' splice site
Category	Number of Gene	Number of AS Event														
Exon Skipping	3885	11159														
Intron Retention	5614	15619														
Alternative 5' Splicing	4909	9426														
Alternative 3' Splicing	5120	10451														
<p>LMQ_H</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Number of Gene</th> <th>Number of AS Event</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exon Skipping</td> <td>3945</td> <td>11450</td> </tr> <tr> <td>Intron Retention</td> <td>5106</td> <td>13512</td> </tr> <tr> <td>Alternative 5' Splicing</td> <td>4680</td> <td>9244</td> </tr> <tr> <td>Alternative 3' Splicing</td> <td>4950</td> <td>10429</td> </tr> </tbody> </table>	Category	Number of Gene	Number of AS Event	Exon Skipping	3945	11450	Intron Retention	5106	13512	Alternative 5' Splicing	4680	9244	Alternative 3' Splicing	4950	10429	<p>样品LMQ_H的结果文件列表:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exon skipping Intron retention Alternative 5' splice site Alternative 3' splice site
Category	Number of Gene	Number of AS Event														
Exon Skipping	3945	11450														
Intron Retention	5106	13512														
Alternative 5' Splicing	4680	9244														
Alternative 3' Splicing	4950	10429														
<p>LMQ_K</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Number of Gene</th> <th>Number of AS Event</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exon Skipping</td> <td>3762</td> <td>11105</td> </tr> <tr> <td>Intron Retention</td> <td>4949</td> <td>13155</td> </tr> <tr> <td>Alternative 5' Splicing</td> <td>4598</td> <td>9133</td> </tr> <tr> <td>Alternative 3' Splicing</td> <td>4873</td> <td>10287</td> </tr> </tbody> </table>	Category	Number of Gene	Number of AS Event	Exon Skipping	3762	11105	Intron Retention	4949	13155	Alternative 5' Splicing	4598	9133	Alternative 3' Splicing	4873	10287	<p>样品LMQ_K的结果文件列表:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exon skipping Intron retention Alternative 5' splice site Alternative 3' splice site
Category	Number of Gene	Number of AS Event														
Exon Skipping	3762	11105														
Intron Retention	4949	13155														
Alternative 5' Splicing	4598	9133														
Alternative 3' Splicing	4873	10287														

10. SNP分析

各样品SNP区域分布图

SNP检测结果文件列表:

样品LHTQ_K 基因融合图示

LMQ_H

样品LMQ_H 基因融合图示

LMQ_K

样品LMQ_K 基因融合图示

基因融合结果文件列表:

- LHTQ_H.final.Fusion.specific.for.genes
- LHTQ_K.final.Fusion.specific.for.genes
- LMQ_H.final.Fusion.specific.for.genes
- LMQ_K.final.Fusion.specific.for.genes

四、帮助文档

1 信息分析方法描述

1.1 原始序列数据

测序得到的原始图像数据经base calling转化为序列数据，我们称之为raw data或raw reads，结果以FASTQ文件格式存储，包含reads的序列以及碱基的测序质量。在FASTQ格式文件中每个read由四行描述，如下：

```
@A80GVTABXX:4:1:2587:1979#ACAGTGAT/1
NTTTGATATGTGTGAGGACGCTCGCAGCGTCACCTTTATCGGCCATGGT
+
BTMMKZXUUUddddddddddddddddddddddadddd^WYYU
```

每个序列共有4行，第1行和第3行是序列名称（有的fq文件为了节省存储空间会省略第三行“+”后面的序列名称），由测序仪产生；第2行是序列；第4行是序列的测序质量，每个字符对应第2行每个碱基，第四行每个字符对应的ASCII值减去64，即为该碱基的测序质量值，比如c对应的ASCII值为99，那么其对应的碱基质量值是35。从Illumina GA Pipeline v1.5开始，碱基质量值范围为2到41。表1为Illumina HiSeq™ 2000测序错误率与测序质量值简明对应关系。如果测序错误率用E表示，碱基质量值用sQ表示，则有下列关系：

$$SQ = -10 \times (\log \frac{E}{1-E}) / (\log 10)$$

$$E = \frac{Y}{1+Y}$$

$$Y = \frac{SQ}{e^{-10 \times \log 10}}$$

表 1. Illumina HiSeq™ 2000 测序错误率与测序质量值简明对应关系

测序错误率	测序质量	对应字符
1%	20	T
0.1%	30	^
0.01%	40	h

1.2 数据过滤和质控

由于原始测序数据可能包含低质量序列、接头序列等，为了保证信息分析结果的可靠性，我们需要经过一系列数据处理来过滤这些杂质raw reads，从而得到Clean Reads，仍然以FASTQ格式存储(该序列文件可直接用于发表，公共数据库提交等，后续分析都基于此文件)。

1.2.1 数据过滤

数据过滤的具体步骤如下：

- 1) 去除含adapter的reads;
- 2) 去除含N (表示无法确定碱基信息) 比例大于10%的reads;
- 3) 去除低质量reads (质量值Q≤10的碱基数占整条read的50%以上)。

数据过滤结果以饼图形式展示，见图3 (图例后面的数值，分别表示reads个数及占原始数据的比例)：

图 3. 原始数据组成成分图

1.2.2 碱基组成和碱基质量分析

我们对过滤后得到的clean reads进行碱基的组成和质量值分布绘制，从而控制数据质量。图4a中，T碱基和A碱基的比例不等，质量不合格；图4b则是碱基组成情况良好的结果。对于碱基质量，图5a是较差的；而图5b中大多数碱基质量都大于20，情况较好。若碱基质量不合格，需要重新测序。

图 4a. 数据的碱基组成情况。X轴上，1-90bp代表read1的碱基位置，91-180bp代表read2的碱基位置。碱基组成平衡的情况下，A、T曲线重合，G、C曲线重合。如果测序中出现不正常的情况，碱基组成就可能不平衡。

图 4b. 数据的碱基组成情况。X轴上，1-90bp代表read1的碱基位置，91-180bp代表read2的碱基位置。碱基组成平衡的情况下，A、T曲线重合，G、C曲线重合。这张图显示出较平衡的碱基组成。

图 5a. reads 的碱基质量分布。横坐标是分布在read上碱基的位置，纵坐标代表碱基的质量。图中的每个点表示某条read中相应位置的碱基质量值。从整体上看，如果低质量(<20)的碱基比例过高，说明这个lane的测序质量很差，如此图。

图 5b. reads 的碱基质量分布。横坐标是分布在read上碱基的位置，纵坐标代表碱基的质量。图中的每个点表示某条read中相应位置的碱基质量值。从整体上看，如果低质量(<20)的碱基比例较低，说明这个lane的测序质量比较好，如此图。

1.3 与参考序列比对

我们使用比对软件 *BWA* 将 clean reads 比对到参考基因组，使用 *Bowtie* 将 clean reads 比对到参考基因。参考序列有下面几种：

- 全基因组
Reads 和参考基因组没有错配的唯一比对可以保证比对的真实性；在允许少量错配情况下的唯一比对，可能会引入一些测序错误，但是会检测到更多的多态位点。如果没有与参考基因组比对，只以一定错配数与参考基因比对，会出现较多错误（参考基因组信息比较全面）。另外和基因组的比对，也会发现更多新外显子、重新定位5'端和3'端的，并增强识别出和相邻基因连接的转录本的可能性。
- 可信度高的转录本 (如 RefSeq, CDS 或 VEGA transcripts)
在研究较透彻的基因中，可以发现更多覆盖在剪切位点附近的 reads。
- 可信度低的转录本 (如 AceView, GenBank transcripts, ESTs, artificial exon junction sets)
此类序列存在研究不那么透彻的基因剪切位点，或未能在参考基因中找到的多态性现象。将 reads 与之比对，可找到更多可变剪接事件和多态位点。

1.3.1 比对结果统计

将 clean reads 与所选的参考序列进行比对，并统计 reads 与每一个参考序列的比对结果，如表 2a 和表 2b 所示。

表 2a. 与参考基因组的比对统计示例

与参考基因组的比对	数量	百分比
Total Reads	13344278	100%
Total BasePairs	1200985020	100%
Total Mapped Reads	11260291	84.38%
perfect match	7969085	59.72%
mismatch	3291206	24.66%
unique match	10399261	77.93%
multi-position match	861030	6.45%
Total Unmapped Reads	2083987	15.62%

表 2b. 与参考基因的比对统计示例

与参考基因的比对	数量	百分比
----------	----	-----

Total Reads	13344278	100%
Total BasePairs	1200985020	100%
Total Mapped Reads	7057551	52.89%
perfect match	5361495	40.18%
mismatch	1696056	12.71%
unique match	4555219	34.14%
multi-position match	2502332	18.75%
Total Unmapped Reads	6286727	47.11%

上面统计表各列含义如下:

- (1) Total Reads: 该样品测序所得总reads条数;
- (2) Total BasePairs: 该样品测序所得总碱基个数;
- (3) Total Mapped Reads: 能够比对到参考序列上的总reads条数及所占比例(以下4行是分类统计结果);
- (4) perfect match: Total Mapped Reads中完美比对上的reads条数及所占比例, 完美即没有错配;
- (5) mismatch: Total Mapped Reads中有mismatch的reads条数及所占比例;
- (6) unique match: Total Mapped Reads中仅比对到参考序列唯一位置的reads条数及所占比例;
- (7) multi-position match: Total Mapped Reads中比对到参考序列多个位置的reads条数及所占比例;
- (8) Total Unmapped Reads: 未能比对到参考序列上的reads条数及所占比例。

1.3.2 Reads在参考基因上的分布

在转录组实验过程中, 首先要通过物理或化学方法将转录本打断成短片段, 然后上机测序。如果打断随机性差, reads偏向于来自基因特定区域, 将会直接影响转录组的各项分析结果。

我们利用reads在基因上的分布来评价打断随机性。由于不同参考基因有不同长度, 我们把reads在基因上的位置标准化到相对位置 (reads在基因上的位置与基因长度的比值), 然后统计基因的不同位置比对上的reads数。如果打断随机性好, reads在基因各部位应分布得比较均匀。图6引自Wang et al. 09年在Nature Review Genetics 发表的文章, 展示了两种不同片段化方法得到的reads在基因上的分布情况, 可以看出先将mRNA片段化然后反转录成cDNA的方案比先将mRNA反转录成cDNA然后片段化要好。我们的实验使用RNA fragmentation方案。

图7展示的是某样品的reads在基因上分布的例子。在样品中, 有成千上万不同长度的基因, 我们通过将基因序列分割成100个窗口, 然后统计出每个窗口比对上的reads数, 从而知道reads在基因上的分布情况。

图6. (Wang, et al 2009) 文库制备: 文库制备: RNA片段化和cDNA片段化的方法比较。a) oligo-dT为引物扩增的cDNA (蓝线) 片段化后的深度分布, 偏向于3'端; 而RNA片段化后深度的分布相对更均一, 但在5'和3'端的分布较少。芯片中, 最大表达量与最小表达量的比值 (或理解为动态范围) 为44, 而RNA-seq则达到9,560。图中Tag数目是酵母菌5000个 ORFs¹⁸的平均测序深度。b) 酵母特定基因SES1 (seryl-tRNA synthetase) 的深度分布。

图 7. 某样品的reads在基因上的分布。X轴表示基因的相对位置，Y轴是比对上的reads数，正常情况下reads应该是均匀分布于基因上，否则说明此样品的测序随机性不好，会影响到后续的分析。

1.3.3 基因组比对可视化

我们提供Reads在基因组上比对结果的bam格式文件，并提供IGV (Integrative Genomics Viewer) 工具对其进行不同尺度下的可视化查看。IGV支持导入多个样本进行比较，十分直观、易用，示意例子见图8。IGV的基因组数据浏览方法，详见我们结题报告里提供的使用手册，更多信息请访问官网：<http://www.broadinstitute.org/software/igv/UserGuide>。

图 8. 用可视化工具IGV，查看Reads在参考基因组上比对情况示意图

1.4 基因和转录本定量分析

我们用RSEM(RNASeq by Expectation Maximization) 工具进行基因以及转录本的表达定量。RSEM用Paired-end的关系、reads的长度、fragment的长度分布、质量值等，基于最大期望的算法建立最大似然的丰度估计模型，用以区分哪些转录本是同一个基因的不同亚型。

表达定量的结果以FPKM为单位，具体计算公式如下：

$$FPKM = \frac{10^6 C}{NL/10^3}$$

设FPKM(A)为基因A的表达量，则C为唯一比对到基因A的fragments数，N为唯一比对到参考基因的总fragments数，L为基因A编码区的碱基数。FPKM法能消除基因长度和测序量差异对计算基因表达的影响，计算得到的基因表达量可直接用于比较不同样品间的基因差异表达。

在RNA-seq中，转录本或基因的表达量为其产生的cDNA fragments在总文库中的比例。在Pair-end测序中，每个fragment产生两条reads，但不表示两条reads都一定能比对上，如果我们数的是reads而不是fragments，那么一般的fragments会被计数两次，而另一些则不会，比如某条reads来自一个测序质量较差的文库，这样表达量的估计就会有偏差。所以FPKM计数的是fragments而不是单纯的reads数。

表3a、3b展示的分别是转录本水平和基因水平的定量结果，而基因定量结果是其对应的所有有表达的转录本结果总和。

表 3a. 转录本表达量结果例子

transcript_id	gene_id	length	expected_count	FPKM
NM_130786	1	1766	38.00	4.69
NM_000022	100	1566	64.00	8.95
NM_001792	1000	4380	1223.00	59.18

上述表格各列含义如下：

- (1) transcript_id: 转录本ID;
- (2) gene_id: 此转录本对应的基因ID;
- (3) length: 此转录本长度;
- (4) expected_count: 经过模型校正后, 得出的支持此转录本的reads数;
- (5) FPKM: 此转录本FPKM表达值。

表 3b. 基因表达量结果例子

gene_id	transcript_id(s)	length	expected_count	FPKM
1	NM_130786	1766.00	38.00	4.69
100	NM_000022	1566.00	64.00	8.95
10000	NM_001206729,NM_005465,NM_181690	7091.00	208.00	6.17

上述表格各列含义如下：

- (1) gene_id: 基因ID;
- (2) transcript_id(s): 此基因对应的所有转录本ID,以逗号分割;
- (3) length: 此基因长度(取最长转录本);
- (4) expected_count: 经过模型校正后, 得出的支持此基因的reads数;
- (5) FPKM: 此基因的FPKM表达值。

1.5 基于基因表达水平的分析 (只针对多样品)

对于多样品,我们可以基于基因定量结果,做更多表达水平方面的分析,从而对整体项目数据有更深的挖掘。

1.5.1 样品相关性

生物学重复是任何生物实验所必须的,高通量测序技术也不例外(Hansen et al.)。样品间基因表达水平相关性是检验实验可靠性和样本选择是否合理的重要指标。相关系数越接近1,表明样品之间相似度越高。根据FPKM定量结果,我们计算出所有样品两两之间的相关性。根据Encode计划建议的标准,属于生物重复的两个样品,相关性Person系数的平方(R^2)应 ≥ 0.92 (理想的取样和实验条件下)。各个样品相关性统计结果如下表的例子:

表 4. 样品相关性结果统计表

Sample	UHRR3	HBRR2	HBRR1	UHRR2	UHRR1	HBRR3
UHRR3	1	0.5089232	0.4856209	0.9978812	0.988411	0.5171547
HBRR2	0.5089232	1	0.9954243	0.5343381	0.4814866	0.9941615
HBRR1	0.4856209	0.9954243	1	0.5125127	0.4605512	0.9972027
UHRR2	0.9978812	0.5343381	0.5125127	1	0.9877218	0.543621
UHRR1	0.988411	0.4814866	0.4605512	0.9877218	1	0.4937386
HBRR3	0.5171547	0.9941615	0.9972027	0.543621	0.4937386	1

上述表格含义如下:第一行、第一列均为样品名称,数值为相应样品之间的相关性系数。

统计表用热图展示如图9:

图 9. 所有样品相关性值Heatmap热图

1.5.2 样品聚类图

利用euclidean距离算法计算各个样品基因的表达量距离，同时利用离差平方和 (ward) 算法计算样品间的距离，根据距离大小建立聚类图，聚类图能直观的反映出样品之间的距离关系、差异关系等。基于基因表达量，所有样品的聚类展示如图10：

图 10. 所有样品聚类树状图

1.5.3 样品间共有表达基因及特异表达基因维恩图

对于样品间共有基因及特有基因，我们用维恩图展示，以下图示分别是两个样品、三个样品、四个样品的维恩图（最多允许做5个样品间的维恩图）。

图 11. 样品共有表达基因维恩图：对两个样品会按个数比例显示，而三个以上则无法按比例显示。最右边四个样品的维恩图，从浅黄一直到红色的四个等级，分别表示样品本身特有、两个样品共有、三个样品共有、四个样品共有。

1.5.4 PCA主成分

主成分分析 (PCA) 可以降低数据的复杂性，深入挖掘样品之间的关系和变异大小。基本原理是，利用数学的方法，将原来变量重新组合成一组新的互不相关的几个综合变量（即主成分），对所有因素按重要性排序，通常靠后的微小因素被忽略掉，从而起到简化数据的作用。实际项目中，我们可以通过PCA找出离群样品、判别相似性高的样品簇等。PCA结果如图 12 所示：

图 12. 每个圆点的位置代表一个样品，三个坐标轴分别代表三个主成分，及相应的主成分值，相似度高的样品通常会聚集成簇，同时可以判别离群样品。

1.5.5 条件特异表达

条件特异表达分析用于鉴定在某些特定条件下才表达的基因，通过对这些基因进一步的功能分析，可以揭示出样品中正在发生的特异性生物过程，并可以辅助RNA层次的biomarker开发。

令 $e_i(g)$ 基因 g 在样品 i 中的 reads 数，则基因 g 在所有样品中的 reads 数为 $E(g) = \sum e_i(g)$ 。令 s_i 为样品 i 中所有 reads 数，则期望的每个基因在样品 i 中的 reads 数与 $p_i = s_i / \sum s_i$ 成比例。对于基因 g ，如果它在所有组织中均匀地表达，则期望的它在组织 i 中 reads 数为 $f_i = E(g)p_i$ 。定义富集表达 (EE) $E E_i = e_i(g) / f_i(g)$ ，即基因 g 在样品 i 中的 reads 数观测值对期望值的比例。更大的 $E E_i(g)$ 代表着基因 g 更加偏向于在样品 i 中表达。同时，为了评估一个较大的 $E E_i(g)$ 值是由于偶然因素而不是真实的偏向性表达情况，为富集表达定义一个 P 值，它由如下公式给出：

$$P_i(g) = \sum_{x=e_i(g)}^{E(g)} \binom{E(g)}{x} p_i^x (1 - p_i)^{E(g)-x}$$

针对每个样品筛选出来的条件特异表达基因，会以 xls 文件存储，列的含义同基因定量结果。

1.5.6 差异基因筛选 (DEGs)

差异表达分析旨在找出不同样本间差异表达的基因，并对差异表达基因做后续更深入的功能挖掘。我们提供三种方法做差异分析，分别为：①基于泊松分布的分析方法；②Noisq软件包分析；③EBSeq软件包分析。

① 基于泊松分布的分析方法，用于筛选两个样品间的差异表达基因

参照Audic S.等人发表在Genome Research上的基于测序的差异基因检测方法The significance of digital gene expression profiles (Audic, 1997)，我们开发了严格的算法筛选两样本间的差异表达基因。假设观测到基因A对应的reads数为x，已知在一个大文库中，每个基因的表达量只占所有基因表达量的一小部分，在这种情况下，x的分布服从泊松分布：

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad (\lambda \text{ 为基因A的真实转录数})$$

已知，样本一中唯一一对到基因组的总reads数为N₁，样本二中唯一一对到基因组的总reads数为N₂；样本一中唯一一对到基因A的总reads数为x，样本二中唯一一对到基因A的总reads数为y，则基因A在两样本中表达量相等的概率可由以下公式计算：

$$2 \sum_{i=0}^{i=y} p(i|x)$$

或 $2 \times (1 - \sum_{i=0}^{i=y} p(i|x))$ (如果 $\sum_{i=0}^{i=y} p(i|x) > 0.5$)

$$p(y|x) = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^y \frac{(x+y)!}{x!y!(1+\frac{N_2}{N_1})^{(x+y)}}$$

然后，我们对差异检验的p-value作多重假设检验校正，通过控制FDR (False Discovery Rate) 来决定p-value的阈值。假设挑选了R个差异表达基因，其中S个是真正有差异表达的基因，另外V个是其实没有差异表达的基因，为假阳性结果。希望错误比例Q = V/R平均而言不能超过某个可以容忍的值 (比如5%)，则在统计时预先设定FDR不能超过0.05 (Benjamini, Yekutieli. 2001)。在得到差异检验的FDR值同时，我们根据基因的表达量 (FPKM值) 计算该基因在不同样本间的差异表达倍数。FDR值越小，差异倍数越大，则表明表达差异越显著。在我们的分析中，差异表达基因定义为FDR ≤ 0.001且倍数差异在2倍以上的基因。

表 5a. 基因差异表达分析结果 (基于泊松分布)

geneID	geneLength	UHRR1-Expression	HBRR1-Expression	UHRR1-FPKM	HBRR1-FPKM	log2 Ratio(HBRR1/UHRR1)	Up-Down-Regulation(HBRR1/UHRR1)	P-value	FDR	Symbol	Description	KEGG Orthology	GO Component	GO Function	GO Process	Blast nr
84719	1277.00	0	162.00	0.001	81.39	16.312...	Up	3.87...	1.34280...	LINC00260	long in...	K11447;...	-	-	-	gi 426...
643719	619.00	0	59.00	0.001	65.08	15.989...	Up	8.84...	7.5014...	SCGB1B2P	secreto...	-	-	-	-	gi 297...

上述表格各列含义如下：

- (1) geneID: 基因ID;
- (2) geneLength: 基因长度;
- (3) UHRR1-Expression: 比对到基因的reads数(在样品UHRR1中);
- (4) HBRR1-Expression: 比对到基因的reads数(在样品HBRR1中);
- (5) UHRR1-FPKM: 基因在样品UHRR1中的FPKM表达量;
- (6) HBRR1-FPKM: 基因在样品HBRR1中的FPKM表达量;
- (7) log2 Ratio(HBRR1/UHRR1): Log2(两样品的基因表达量的比值);
- (8) Up-Down-Regulation(HBRR1/UHRR1): 与样品UHRR1相比，基因在样品HBRR1中表达的上下调情况;
- (9) P-value: 差异检验的P值，越小越显著;
- (10) FDR: 错误发现率;
- (11) Symbol: 基因标志;
- (12) Description: 基因描述信息;
- (13) KEGG Orthology: 此基因的KEGG注释信息;
- (14) GO Component: 此基因GO Component注释信息;
- (15) GO Function: 此基因GO Function注释信息;
- (16) GO Process: 此基因GO Process注释信息;
- (17) Blast nr: 此基因NR注释信息;

② Noiseq软件包分析，用于筛选两组间差异表达基因，组内样品要求是生物重复

Noiseq算法可以筛选有生物重复样品间的差异表达基因，该方法能降低测序深度过低带来的高假阳性率，建立独有的噪音分布模型来检测差异表达基因。该模型首先对所有样品构建两两之间的差异倍数 (M) 以及绝对差值 (D) 两个背景数据集，称之为噪音背景：

$$M^i = \log_2 \left(\frac{x_1^i}{x_2^i} \right) \text{ and } D^i = |x_1^i - x_2^i|$$

对于基因A分别计算在对照样品中的平均表达量Control-avg，处理样品中的平均表达量Treat-avg，得到该基因的差异倍数 (MA=log2((Control-avg)/(Treat-avg))) 和绝对差值 (DA=|Control-avg-Treat-avg|)，如果MA、DA均明显偏离噪音背景数据集，则该基因属于差异表达基因。具体地，以MA、DA同时大于相应数据集的概率来衡量该基因偏离噪音背景数据集的程度：

$$P_A = P (M_A \geq \{M\} \ \&\& \ D_A \geq \{D\})$$

我们计算出每个基因的差异倍数，以及偏离度概率值，然后按照差异倍数≥2、同时偏离概率值≥0.8的标准筛选差异表达基因。结果文件示例如表5a。

表 5b. 基因差异表达分析结果 (基于Noiseq分析包)

GeneID	geneLength	Means-groupA	Means-groupB	log2Ratio(groupB/groupA)	Up-Down-Regulation(groupB/groupA)	Probability	Symbol	Description	KEGG Orthology	GO Component	GO Function	GO Process	Blast nr
57573	4967.00	5.09	3.07	-0.7294...	Down	0.1988...	ZNF471	long in...	K11447;...	-	-	-	gi 426...
8563	2447.00	6.52	1.065	-2.6140...	Down	0.4683...	THOC5	secreto...	-	-	-	-	gi 297...

上述表格各列含义如下：

- (1) GeneID: 基因ID;
- (2) geneLength: 基因长度;

- (3) Means-groupA: 组groupA的平均表达量 (FPKM值) ;
- (4) Means-groupB: 组groupB的平均表达量 (FPKM值) ;
- (5) log2Ratio(s2/s1): Log2(两组的平均基因表达量比值);
- (6) Up-Down-Regulation(groupB/groupA): 与组groupA相比, 基因在组groupB中表达的上下调情况;
- (7) Probability: 差异检验的概率值, 越大越显著;
- (8) Symbol: 基因标志;
- (9) Description: 基因描述信息;
- (10) KEGG Orthology: 此基因的KEGG注释信息;
- (11) GO Component: 此基因GO Component注释信息;
- (12) GO Function: 此基因GO Function注释信息;
- (13) GO Process: 此基因GO Process注释信息;
- (14) Blast nr: 此基因NR注释信息;

③ EBSeq软件包分析, 也用于筛选两组间差异表达基因, 组内样品要求是生物重复

EBSeq可鉴定两个生物条件下群体差异表达的基因, 考虑到reads比对的不确定性 (因为亚型转录本及其所属基因的转录本亚型数量), EBSeq运用方差计算, 使结果更为可靠。

EBSeq统计了一个基因为非差异表达和差异表达的后验概率, “PPEE和PPDE”。另外, EBSeq还做了关于倍数变化 (fold change) 的统计, 对于每个条件中的基因评估后验平均表达水平, 计算两种条件下的比例。为了提高差异分析正确性, 我们将差异倍数为两倍以上并且PPPEE小于0.05的基因, 筛选为显著差异表达基因, 结果见表5c。

表 5c. 基因差异表达分析结果 (基于EBSeq分析包)

GeneID	geneLength	Means-groupA	Means-groupB	log2Ratio(groupB/groupA)	Up-Down-Regulation(groupB/groupA)	PPEE	Symbol	Description	KEGG Orthology	GO Component	GO Function	GO Process	Blast nr
57573	4967.00	5.09	3.07	-0.7294...	Down	0.1988...	ZNF471	long in...	K11447;...	-	-	-	gil426...
8563	2447.00	6.52	1.065	-2.6140...	Down	0.4683...	THOCS	secreto...	-	-	-	-	gil297...

上述表格各列含义如下:

- (1) GeneID: 基因ID;
- (2) geneLength: 基因长度;
- (3) Means-groupA: 组groupA的平均表达量 (read counts值) ;
- (4) Means-groupB: 组groupB的平均表达量 (read counts值) ;
- (5) log2Ratio(groupB/groupA): Log2(两组的平均基因表达量比值);
- (6) Up-Down-Regulation(groupB/groupA): 与组groupA相比, 基因在组groupB中表达的上下调情况;
- (7) PPEE: 非差异表达的后验概率值, 越小则表示差异表达越显著;
- (8) Symbol: 基因标志;
- (9) Description: 基因描述信息;
- (10) KEGG Orthology: 此基因的KEGG注释信息;
- (11) GO Component: 此基因GO Component注释信息;
- (12) GO Function: 此基因GO Function注释信息;
- (13) GO Process: 此基因GO Process注释信息;
- (14) Blast nr: 此基因NR注释信息;

对于以上三种差异方法, 我们还对每个差异对结果, 进行所有基因表达量的散点图绘制, 并以不同颜色区分上调、下调或非显著差异基因, 如图13:

图13. 差异对UHRR1-VS-HBRR1中所有表达基因的散点图, X、Y坐标轴均取基因表达量的对数值, 蓝色表示下调基因, 橙色表达上调基因, 褐色则是非显著差异基因, 筛选条件在图

例中。不同差异方法，筛选条件值可能不同，此图展示的是用泊松分布差异方法。

最后，会对所有项目中所有差异对进行上下调基因个数统计，如图14：

图 14. 所有差异对的上下调基因个数统计图

1.6 差异基因深入挖掘

1.6.1 基因差异表达模式聚类分析

表达模式相似的基因通常具有功能相关性。我们利用 *cluster* 软件，以欧氏距离为距离矩阵计算公式，对差异表达基因和实验条件同时进行分层聚类分析，聚类结果用 *javaTreeview* 显示（同时也针对每对差异方案，提供完整的聚类图）。图15是聚类的一个例子。

图 15. 基因差异表达模式聚类图。每列代表一个实验条件(如exp1-VS-exp2或者一个样品)，每行代表一个基因，不同表达变化倍数或表达量用不同颜色表示，红色表示表达上调，绿色表示表达下调。用鼠标点击左边箭头的线，其分支的线会变成红色，中间部分所显示的是左边选定部分的一个放大，最右边部分是左边选定部分所对应的基因ID或者基因注释。

1.6.2 差异基因的GO功能显著性富集分析

Gene Ontology（简称GO）是一个国际化的基因功能分类体系，提供了一套动态更新的标准词汇表（controlled vocabulary）来全面描述生物体中基因和基因产物的属性。GO总共有三个ontology（本体），分别描述基因的分子功能（molecular function）、细胞成分（cellular component）、参与的生物过程（biological process）。GO的基本单位是term（词条、节点），每个term都对应一个属性。

GO功能显著性富集分析给出与基因组背景相比，在差异表达基因中显著富集的GO功能条目，从而给出差异表达基因与哪些生物学功能显著相关。该分析首先把所有差异表达基因向Gene Ontology数据库(<http://www.geneontology.org>)的各个term映射，计算每个term的基因数目，然后应用超几何检验，找出与整个基因组背景相比，在差异表达基因中显著富集的GO条目。参照软件'GO::TermFinder'(<http://www.yeastgenome.org/help/analyze/go-term-finder>)，我们开发出严格的算法来做此项分析，其公式如下：

$$P = 1 - \sum_{i=0}^{m-1} \frac{\binom{M}{i} \binom{N-M}{n-i}}{\binom{N}{n}}$$

其中，N为所有基因中具有GO注释的基因数目；n为N中差异表达基因的数目；M为所有基因中注释为某特定GO term的基因数目；m为注释为某特定GO term的差异表达基因数目。计算得到的p-value通过Bonferroni校正之后，以corrected p-value≤0.05为阈值，满足此条件的GO term定义为在差异表达基因中显著富集的GO term。通过GO功能显著性富集分析能确定差异表达基因行使的主要生物学功能。

我们的GO功能分析同时整合了表达模式聚类分析，研究人员能方便地看到具有某一功能的所有差异基因的表达模式。例如表6，immune response为在差异表达基因中最显著富集的一个GO term。图16则显示了参与immune response的差异基因的表达模式。表达模式聚类分析所用工具为cluster和javaTreeview软件。

同时，还针对基因的分子功能(molecular function)、所处的细胞位置(cellular component)、参与的生物过程(biological process)三个部分，分别绘制富集到的TERM的从属关系图(对应的结果图在GO网页版分析报告中的表格下方)，例子见图17。

表 6. 在差异表达基因中显著富集的GO-term

Terms from the Process Ontology with p-value as good or better than 0.05				
Gene Ontology term	Cluster frequency	Genome frequency of use	Corrected P-value	Expression Profile
immune response view genes	82 out of 807 genes, 10.2%	663 out of 13525 genes, 4.9%	2.74e-07	View Result
immune system process view genes	100 out of 807 genes, 12.4%	921 out of 13525 genes, 6.8%	3.77e-06	View Result
response to virus view genes	21 out of 807 genes, 2.6%	105 out of 13525 genes, 0.8%	0.00138	View Result
regulation of apoptosis view genes	63 out of 807 genes, 7.8%	583 out of 13525 genes, 4.3%	0.00508	View Result
regulation of programmed cell death view genes	63 out of 807 genes, 7.8%	592 out of 13525 genes, 4.4%	0.00840	View Result
regulation of cell death view genes	63 out of 807 genes, 7.8%	593 out of 13525 genes, 4.4%	0.00888	View Result
regulation of cell death view genes	63 out of 807 genes, 7.8%	593 out of 13525 genes, 4.4%	0.00888	View Result

图 16. 参与immune response的差异基因表达模式聚类图。每列代表一个实验条件，每行代表一个基因。红色表示上调，绿色表示下调。

图 17. GO分析中基因富集到的细胞功能 (molecular_function) 从属关系图，颜色代表pvalue值的范围，层级从上往下依次细化，最底层标出富集到此TERM路径的基因ID。

得到每个差异基因的GO注释后，我们用WEGO软件对差异基因做GO功能分类统计，从宏观上认识差异基因的功能分布特征，结果如图18所示。

图 18. GO功能分类图

1.6.3 差异基因的Pathway显著性富集分析

在生物体内，不同基因相互协调行使其生物学功能，基于Pathway的分析有助于更进一步了解基因的生物学功能。KEGG是有關Pathway的主要公共数据库，Pathway显著性富集分析以KEGG Pathway为单位，应用超几何检验，找出与整个基因组背景相比，在差异表达基因中显著性富集的Pathway。该分析的计算公式同GO功能显著性富集分析，在这里N为所有基因中具有Pathway注释的基因数目；n为N中差异表达基因的数目；M为所有基因中注释为某特定Pathway的基因数目；m为注释为某特定Pathway的差异表达基因数目。Qvalue≤0.05的Pathway定义为在差异表达基因中显著富集的Pathway。通过Pathway显著性富集能确定差异表达基因参与的最主要生化代谢途径和信号转导途径，结果如表7所示。

表 7. pathway显著性富集分析列表

#	Pathway	DEGs with pathway annotation (2177)	All genes with pathway annotation (9215)	Pvalue	Qvalue	Pathway ID
1	Spliceosome	51 (2.34%)	130 (1.41%)	4.730221e-05	0.009082024	ko03040
2	RNA degradation	27 (1.24%)	59 (0.64%)	0.0001514684	0.009506909	ko03018
3	B cell receptor signaling pathway	37 (1.7%)	90 (0.98%)	0.0001645969	0.009506909	ko04662
4	Proteasome	23 (1.06%)	48 (0.52%)	0.0001980606	0.009506909	ko03050
5	Metabolic pathways	316 (14.52%)	1137 (12.34%)	0.0002846079	0.010928943	ko01100
6	Epithelial cell signaling in Helicobacter pylori infection	29 (1.33%)	70 (0.76%)	0.0006973354	0.022314733	ko05120
7	Apoptosis	34 (1.56%)	88 (0.95%)	0.001131141	0.031025582	ko04210
8	Glycosylphosphatidylinositol(GPI)-anchor biosynthesis	13 (0.6%)	25 (0.27%)	0.001931339	0.046352136	ko00563
9	Hematopoietic cell lineage	36 (1.65%)	99 (1.07%)	0.002849996	0.059584224	ko04640
10	Huntington's disease	62 (2.85%)	191 (2.07%)	0.003120283	0.059584224	ko05016
11	T cell receptor signaling pathway	40 (1.84%)	114 (1.24%)	0.003619832	0.059584224	ko04660
12	Steroid biosynthesis	11 (0.51%)	21 (0.23%)	0.003995453	0.059584224	ko00100
13	N-Glycan biosynthesis	20 (0.92%)	48 (0.52%)	0.004179239	0.059584224	ko00510
14	Primary immunodeficiency	16 (0.73%)	36 (0.39%)	0.004722238	0.059584224	ko05340

注：Qvalue≤0.05的Pathway在差异表达基因中显著富集，见表中红框所示。

差异表达基因的pathway显著性富集分析不但得到最有意义的pathway列表，点击其中的pathway链接还将得到KEGG数据库中pathway的详细信息，如点击表7第一列第三行的“B cell receptor signaling pathway”，可以看到如图19所示的详细信息。

图 19. KEGG数据库中B cell receptor signaling pathway的详细信息。在图中，上调基因用红框表示，下调基因用绿框表示，没有变化的基因则用黑框表示。

此外，我们还对KEGG富集分析结果以图形化方式展示，见散点图20。其中RichFactor指差异表达的基因中位于该pathway条目的基因数目与所有有注释基因中位于该pathway条目的基因总数的比值，RichFactor越大，表示富集的程度越大。Qvalue是做过多重假设检验校正之后的Pvalue，取值范围为0到1，越接近于零，表示富集越显著。图中只展示富集程度排名前20的pathway条目。

图 20. KEGG富集程度散点图

1.6.4 差异基因的蛋白互作网络分析

蛋白互作网络分析整合了BIND、BioGrid、HPRD等相互作用网络数据库的组成。结果文件可用Medusa软件显示。进入网页版的界面如下(注:需要蛋白相互作用数据库中有该物种的注释信息):

1. UHRR1-VS-HBRR1 2. UHRR2-VS-HBRR2 3. UHRR3-VS-HBRR3

所选网络: 无

输入要查询的基因 ID, 一行一个 (ID 要跟基因注释文件中的 ID 相同):

14281
12978

	上调	下调	无差异表达
待查基因	■	■	□
非待查基因	●	●	○

(只显示跟差异表达基因有直接相互作用的基因)

显示

在文本输入框中输入基因ID号,便可得到如下所示的图(若找到网络互作信息):

Relax
 Directed
 Edge colours
 Labels

图 21. 蛋白互作网络关系图, 下方的复选框可进行如下操作: 勾选Relax, 对一个基因拖动时, 其他相关基因会随着动; 勾选Directed, 显示相互作用的有向箭头; 勾选Edge colours, 给边着色; 点击Layout, Relax框变不可用, 基因位置会重新布局, 且拖动一个基因时, 其他基因不会随着动, 能完全按设想的进行布局。

1.6.5 差异基因的转录因子分析(适用于植物)

转录因子又称为反式作用因子,是指能够结合在某基因上游特异的核苷酸序列上的蛋白质,这些蛋白质能调控其靶基因的转录,具有DNA结合结构域和转录激活结构域。我们用hmmsearch搜索植物中的转录因子的特征结构域来预测编码转录因子的基因。各组差异基因编码的相关转录因子家族信息结果如下:

表 8. 差异基因的转录因子分析结果

GeneID	TF Family	Included Domain	Excluded Domain
CCG010132.1	BES1	DUF822	Glyco_hydro_14
CCG023154.1	NAC	NAM	-

上述表格各列含义如下:

- (1) Gene ID: 差异基因的ID;
- (2) TF Family: 该基因编码的转录因子家族的名称;
- (3) Included Domain: 该转录因子家族具有的蛋白结构域;
- (4) Excluded Domain: 该转录因子家族不具有的蛋白结构域。

1.7 外显子定量

针对数据的tophat的spliced junction比对结果, 后续采用RPKM(Reads Per kb transcriptome per Million reads)统计外显子的表达量, 具体公式如下:

$$RPKM = \frac{10^6 C}{NL/10^3}$$

其中C指的是唯一比对到外显子A上的reads数, 由于存在一条read比对到多个外显子, 所以定义唯一比对到外显子的reads数为: 唯一比对到外显子的总碱基数除以reads长度的中位数; N指的是唯一比对的总的reads数; L指的是外显子的长度(因为RPKM方法在统计表达量时考虑了exon的长度以及数据量, 所以可以直接基于RPKM值进行后续的差异等分析)。表9是外显子表达量结果的例子:

表 9. 外显子表达量结果示例

ExonID	Uniq_reads_num(24585979)	Length	Coverage	RPKM	ExonRegion
NM_000014.1_exon1	70.40	133	94.74%	21.531	9220302_9220434
NM_000014.1_exon2	57.34	43	100.00%	54.240	9220777_9220819
NM_000014.1_exon3	81.34	104	98.08%	31.812	9221334_9221437
NM_000014.1_exon4	43.75	70	97.14%	25.421	9222339_9222408
NM_000014.1_exon5	23.63	92	97.83%	10.447	9223082_9223173
NM_000014.1_exon6	18.29	129	98.45%	5.767	9224953_9225081
NM_000014.1_exon7	9.55	220	99.09%	1.765	9225247_9225466

上述表格各列含义如下:

- (1) Exon ID: 外显子名称(转录本名称_外显子排序);
- (2) Uniq_reads_num: 唯一比对外显子的reads;
- (3) Length: 外显子长度;
- (4) Coverage: 覆盖度;
- (5) RPKM: 表达量RPKM值;
- (6) ExonRegion: 外显子的起始和终止位置。

我们还基于唯一比对到相应外显子的reads, 对外显子的覆盖度进行统计, 下面是一个样品的覆盖度统计的示意图:

图 22. 外显子覆盖度统计图

1.8 基因结构优化(只针对真核生物)

像人这样的模式生物，基因注释相对完整，但对于研究没那么透彻的其他物种，我们可以用reads来优化基因结构，从而完善它们的基因注释信息。

我们用 *Cufflinks* 软件对reads进行组装，将组装的转录本与参考序列的基因注释信息进行比较，可能发现组装转录本会延长基因注释的5'或3'端，由此优化了基因结构。如图23所示，基因结构优化分析和候选新转录本的预处理是相同的，而基因结构优化的关键步骤则在图24中。表10是基因结构优化分析的一个结果展示。

图 23. 基因结构优化及候选新转录本方法

图 24. 基因结构优化方案

表 10. 基因结构优化分析的结果列表

gene	5'or3'end	Chromosome	strand	original region	extended region
000000001	5	Chr20	+	2583713-2583844	2583685-2583713
000000002	3	Chr15	+	62921135-62947252	62947252-62947270

上述表格各列含义如下：

- (1) gene: 转录本ID;
- (2) 5' or 3' end: 延长区域在5'端还是3'端;
- (3) Chromosome: 转录本所属染色体的ID;
- (4) strand: 转录本位于染色体的正义链(+)/反义链(-);
- (5) original region: 原转录本序列的区域: 起点-终点;
- (6) extended region: 延长区域: 起点1-终点1 起点2-终点2 ...

1.9 新转录本预测和注释

1.9.1 新转录本预测

为找到新转录本区域，我们将组装的转录本与参考序列注释的转录本进行比较。成为新转录本的组装转录本必须满足以下条件：距离现有的注释gene 200bp以上；长度不短于180bp；测序深度不小于2。图25所示为新转录本预测的方法。

图 25. 预测新转录本方法

预测出的新转录本信息如表11所示。

表 11. 预测新转录本结果列表

ID	Chr	+/-	Blocks	Sizes	Starts
1123	Chr1	-	4	663,71,287,102	23738,24406,27289,27581
2253	Chr2	-	3	543,72,567,675	3738,4406,7289,7581

上述表格各列含义如下：

- (1) ID: 新转录本ID;
- (2) Chr: 所属染色体;
- (3) +/-: 新转录本所在染色体的正负链信息;
- (4) Blocks: 新转录本外显子数目;
- (5) Sizes: 新转录本每个外显子大小 (逗号分隔);
- (6) Starts: 每个外显子起始位点在染色体上的位置 (逗号分隔)。

1.9.2 对预测到的新转录本进行注释

为研究新转录本功能，首先需要判断某个转录本是否能够编码蛋白质。我们运用Coding Potential Calculator (CPC <http://cpc.cbi.pku.edu.cn/>)对新转录本的编码能力进行预测。新转录本注释结果如表12所示。

表 12. 新转录本注释结果

ID	Length	Noncoding/coding	Cpc score
UT1	202	Noncoding	-1.38554
UT2	342	Noncoding	-1.0005

上述表格各列含义如下：

- (1) ID: 新转录本ID;
- (2) Length: 新转录本长度;
- (3) Noncoding/coding: 转录本注释;
- (4) Cpc score: Cpc 软件预测出来的编码能力，根据打分预测其编码，非编码，强编码能力，弱编码能力，无编码能力；同时，我们也对新转录本个数及其编码能力强弱个数进行统计，如图26；

图 26. X轴表示样品, Y轴是检测出来的新转录本个数, 并用蓝色、红色代表编码能力强弱的个数占比。

1.10 可变剪接 (只针对真核生物)

1.10.1 背景

可变剪接使一个基因产生多个mRNA转录本, 不同mRNA可能翻译成不同蛋白。因此, 通过可变剪接一个基因可能产生多个蛋白, 极大地增加了蛋白多样性 (Black, 2003; Stamm, 2005; Lareau, 2004)。虽然已知可变剪接在真核生物中普遍存在, 但我们可能仍低估了可变剪接的比例。在生物体内, 主要存在7种可变剪接类型: A) Exon skipping; B) Intron retention; C) Alternative 5' splice site; D) Alternative 3' splice site; E) Alternative first exon; F) Alternative last exon; G) Mutually exclusive exon。图27是我们利用高通量测序数据鉴别出来的7种可变剪接。

图 27. 七种可变剪接示意图。Y轴的Exp. Level 取值为 \log_2 (Reads number)。

A) Exon Skipping指一个外显子从初始转录物上被剪切掉。如图27A所示, 基因AK070385发生可变剪接形成两种不同的转录本, 第1种转录本比第2种转录组多一个外显子, 我们将

这种外显子称为inclusive exon, inclusive exon两侧的两个外显子称为constitutive exon。B) 基因AK072590发生可变剪接形成两种不同的转录本, 第2种转录本由retained Intron与两侧的外显子一起形成新的外显子。C) 在图27C中, 基因AK067602发生可变剪接形成两种不同的转录本, 它们的3'端剪接位点一致但5'端剪接位点不同, 第二种转录本的5'端外显子有所延长。D) 在图27D中, 基因AK067602发生可变剪接形成两种不同的转录本, 它们的5'端剪接位点一致但3'端剪接位点不同, 第二种转录本的3'端外显子有所延长。E) 在图27E中, 基因AK068497的两个转录本的区别在于第一个外显子不同, 这样的可变剪接事件称为Alternative First Exon。F) 在图27F中, 基因AK064908的两个转录本的不同之处在于最后一个外显子不同, 这样的可变剪接事件称为Alternative last exon。G) 在图27G中, 基因AK101575发生可变剪接形成两种不同的转录本, 两转录本之间相同的外显子称为constitutive exon, 不同的外显子称为inclusive exon, 两个inclusive exon不能同时存在与同一转录本中, 只能分别存在于不同转录本中。这样的可变剪接事件称为Mutually Exclusive Exon。

为选出合适的软件做可变剪接分析, 我们先用Maq工具模拟了50nt长的reads, 然后比较四种软件(SOAPsplice, TopHat, SpliceMap, MapSplice)的检测结果.发现TopHat性能最佳, 所以在我们流程中用它来做此项分析(由于最后三种可变剪接事件, 用现有流程做呈现较高假阳性, 故不提供结果)。

1.10.2 TopHat原理

这里简要介绍一下TopHat的大致原理. 首先,了解“junction sites”这个概念: “junction sites 给出了TopHat检测出的exon的边界和组合信息, 由此可以判定一个转录本的可变剪接事件。”

图 28. Junction sites

A) Exon Skipping

图 29. Exon Skipping, 转录本1和转录本2存在图中所示的junction sites, 那么exon skipping 这种剪切形式就发生在这两个转录本上。

B) Intron Retention

图 30. Intron Retention, 检测到了junction 1,意味着在 Exon1 和 Exon2 之间存在着内含子; 2)内含子的覆盖度达到90%; 3) 测序深度, 两侧深度较小外显子的15%; 4) 内含子上下5bp的边界都能被覆盖到; 5)序列和其它基因不重复, 则可鉴定出此处存在intron retention 类型的可变剪接事件。

C) Alternative 5' Splice Site

图 31. Alternative 5' Splice Site, 如图 18, 检测到 Junction 2 或 Junction 3, 它们和 Junction 1 在3'端是一样的, 区别在于5'端的剪切位点不一样, 那么Exon1和Exon2间存在alternative 5' splice site 类型的可变剪接事件。

D) Alternative 3' Splice Site

图 32. Alternative 3' Splice Site, 如图 19, 检测到 Junction 2 或 Junction 3, 它们和 Junction 1 在 5' 端是一样的, 区别在于 3' 端的剪切位点不一样, 那么 Exon1 和 Exon2 间存在 alternative 5' splice site 类型的可变剪接事件。

1.10.3 结果说明

对于以上说明的四种可变剪接结果, 分别对应四个文件, 列的含义类似。

表 13a. 可变剪接“Exon skipping”结果示例

gene	chromosome	strand	constitutive exon	inclusive exon	constitutive exon
51750	chr20	+	62312017-62312072	62316876-62316950	62317144-62317225
92609	chr19	+	39973775-39973796	39976184-39976242	39976328-39976447

上述表格各列含义如下:

- (1) gene: 基因ID;
- (2) chromosome: 所属染色体;
- (3) strand: 基因位于染色体的正义链(+)/反义链(-);
- (4) constitutive exon: 与被跳过的外显子相邻的外显子;
- (5) inclusive exon: 被跳过的外显子;
- (6) constitutive exon: 与被跳过的外显子相邻的外显子。

表 13b. 可变剪接“Intron Retention”结果示例

gene	chromosome	strand	retained intron
8323	chr8	+	104312313-104312427
1153	chr19	+	1274440-1274647

上述表格各列含义如下:

- (1) gene: 基因ID;
- (2) chromosome: 所属染色体;
- (3) strand: 基因位于染色体的正义链(+)/反义链(-);
- (4) retained intron: 被保留的内含子。

表 13c. 可变剪接“Alternative 5' Splice Site”结果示例

gene	chromosome	strand	constitutive exon	5' exon	alternative 5' exon
1153	chr19	+	1271550-1271631	1271328-1271466	1271328-1271364
282809	chr12	-	89865945-89866052	89885713-89885892	89866358-89885892

上述表格各列含义如下:

- (1) gene: 基因ID;
- (2) chromosome: 所属染色体;
- (3) strand: 基因位于染色体的正义链(+)/反义链(-);
- (4) constitutive exon: 相邻外显子;
- (5) 5' exon: 5'端外显子;
- (6) alternative 5' exon: 可选的5'端外显子。

表 13d. 可变剪接“Alternative 3' Splice Site”结果示例

gene	chromosome	strand	constitutive exon	3' exon	alternative 3' exon
57862	chr14	+	74360500-74360635	74363051-74363237	74363019-74363237
84514	chr17	+	40342642-40342775	40342203-40342288	40342203-40342377

上述表格各列含义如下:

- (1) gene: 基因ID;
- (2) chromosome: 所属染色体;
- (3) strand: 基因位于染色体的正义链(+)/反义链(-);
- (4) constitutive exon: 相邻外显子;
- (5) 3' exon: 3'端外显子;
- (6) alternative 3' exon: 可选的3'端外显子。

最后，我们会对每一个样品的可变剪接结果画一张统计图，示例如下：

图 33. 每个事件对应红、绿两个柱形图，红色柱子表示检测到此类可变剪接的基因总数，绿色表示检测到此类可变剪接的总数。

1.11 SNP分析

SNP（单核苷酸多态性 Single Nucleotide Polymorphisms）在这里指的是样品的RNA序列上发生单核苷酸A，T，C或G的变异。流程中使用软件GATK对各个样品进行SNP检测。GATK是由Broad Institute研发的一款用于二代测序数据分析的软件包。该工具包提供了多种分析方法，主要关注变异检测和基因分型，以及强调保证数据质量。稳健的架构，强大的处理引擎，高性能计算等特点使其在各类项目中得以广泛应用。更多GATK信息请参考<http://www.broadinstitute.org/gatk/>。

SNP检测的详细信息，存储于[sample-ID].snp.vcf.xls文件中，各列含义如下：

No.	Lable	Description
1	CHROM	染色体ID
2	POS	位置信息
3	ID	如果变异位点存在于dbSNP数据库中，该列为dbSNP的ID，否则以"."显示。
4	REF	参考序列基因型
5	ALT	SNP基因型
6	QUAL	SNP基因型质量值
7	FILTER	SNP基因型过滤标准
8	INFO	其他信息详见表头"#"开头部分

SNP检测后，使用AnnoDB做注释和分类，详细注释结果存储在文件[Sample-ID].snp.annot.csv，CSV格式，可用Excel等打开。表头描述了每一列的意义，解释参考如下：

No.	Lable	Description
1	Func	注释上的功能，包括：{exonic,intronic,splicing,UTR5,UTR3,upstream,downstream,ncRNA,intergenic}
2	Gene	
3	Exonic Biotype	{NONE, SILENT, MISSENSE, NONSENSE}
4	Transcript	
5	Codon	
6	Impact	{High, Moderate, Low, Modifier}
7	COSMIC	COSMIC数据库中的序号
8	1000G_ALL	在1000Genomes项目中的频率
9	1000G_ASN	在1000Genome 亚洲项目中的频率
10	dbSNP	dbSNP中的ID号
11	SIFT	SIFT 分值, 如果该分值小于0.05, 对应的NS 被预测为"D(damaging)"
12	PolyPhen2	Polyphen2 分值, 假如该分值大于0.909对应预测结果为"可能有害的 (probably damaging)"
13	MA	突变评估值, 对突变产生效果进行评估。如果分值大于1.938, 对应的评估结果为"可能有害的 (probably damaging)"
14	Condel	SIFT, PolyPhen2和MA的合成值。如果分值大于0.469, 对应的预测结果为"可能有害的 (probably damaging)"
15	LOF NMD	Loss of Function Nonsense Mediated Decay
16	Chr	染色体ID号
17	Start	起始位置
18	End	终止位置
19	Ref	参考序列基因型
20	Obs	SNP基因型
21	Otherinfo	杂合子/纯合子

22	Isoform	
23	Domain	
24	FATHMM	如果该分析小于-0.75, 说明该突变与疾病相关
etc...		

同时也对注释结果进行分类统计, 如表14所示。

表 14. SNP注释结果统计示例

Categories	Value
Sample	HBRR1
Total	93330
1000genome and dbsnp	47015
1000genome specific	3
dbSNP specific	3422
dbSNP rate	54.04%
Novel	42890
Hom	30500
Het	62830
Synonymous	5543
Missense	4875
Stopgain	14
Stoploss	12
Startgain	199
Startloss	4
Exonic	10563
Splicing	2220
NcRNA	1859
UTR5	1460
UTR3	23343
Intronic	27961
Upstream	972
Downstream	3340
Intergenic	21612
SIFT	1223
Ti/Tv	2.6036
dbSNP Ti/Tv	2.4393
Novel Ti/Tv	2.8182

上述表格各列含义如下 (区域优先级顺序: exonic = splicing >ncRNA>> UTR5/UTR3 > intron > upstream/downstream >intergenic) :

- (1) Sample: 样品名;
- (2) Total: SNP总数;
- (3) 1000genome and dbsnp: 同时注释上dbsnp和1000 genome数据库的SNP数量;
- (4) 1000genome specific: 仅注释到1000genome数据库的SNP数量;
- (5) dbSNP specific: 注释到dbsnp的SNP数量;
- (6) dbSNP rate (%): 注释到dbsnp的SNP的百分比, 为注释到dbsnp的SNP数量除以SNP总数;
- (7) Novel: 没有注释上任何已知数据库的SNP数量;
- (8) Hom: 纯和SNP数量;
- (9) Het: 杂合SNP数量;
- (10) Synonymous: 同义SNPs数量;
- (11) Missense: 错义SNPs数量;
- (12) Stopgain: Stopgain SNP数量 (指的是该位点变异导致终止密码子发生的一个非同义SNV) ;
- (13) Stoploss: stoploss SNP数量 (指的是该位点变异导致终止密码子消除) ;
- (14) Startgain: startgain SNP数量;
- (15) Startloss: startloss SNP数量;
- (16) Exonic: 编码外显子区域SNP数量;
- (17) Splicing: Splicing 区域SNP数量 (被定义为发生在一个外显子和其相连内含子边界的2-bp范围内的变异) ;
- (18) NcRNA: NcRNA 区域SNP数量;
- (19) UTR5: 5' UTR SNP 数量;
- (20) UTR3: 3' UTR SNP 数量;

- (21) Intronic: intron 区域 SNP数量;
- (22) Upstream: Upstream SNP数量 (定义为距离转录本起始位置1kb的范围);
- (23) Downstream: Downstream SNP 数量 (定义为距离转录本终止位置1kb的范围);
- (24) Intergenic: intergenic 区域SNP数量;
- (25) SIFT: SIFT预测分值小于0.05的SNP数量 (预测氨基酸替换是否影响蛋白质功能);
- (26) Ti/Tv: 转换SNP的总数/颠换SNP的总数;
- (27) dbSNP Ti/Tv: 注释上dbSNP的转换SNP数量/注释上dbSNP的颠换SNP数量;
- (28) Novel Ti/Tv: 不能注释上数据库的novel 转换SNP数量/不能注释上数据库的novel颠换SNP数量。

同时,我们也对SNP注释统计的区域信息部分,进行柱状图展示,让客户从横向纵向都能一目了然地看到各样品SNP区域分布情况,如图34。

图 34. 按比例统计各样品的SNP区域分布情况

1.12 RNA编辑

RNA编辑是指发生在mRNA水平的遗传信息改变的过程,是基因多样性和多能性一种体现。最常见的编辑是A (adenosion) to I (Inosine) 的修饰,主要是受蛋白酶ADAR (adenosine deaminases that act at RNA) 的催化作用,使腺苷酸(A)变成了次黄嘌呤核苷酸(I)。

为了获得更准确的编辑位点,我们进行了严格的过滤,主要包括:

- (1) SNP过滤: 质量值大于等于20,深度大于等于5,侧翼序列在基因组上的重复次数小于等于1;
- (2) Read过滤: 过滤reads末端的位点(默认15bp),过滤位点质量指(默认20)以及最小reads支持数2;
- (3) DNA数据过滤: 过滤掉与DNA一致的位点;
- (4) MES过滤: 过滤掉可能由于比对错误得到的位点;先用MAP模拟reads再call SNP,再与前面过滤后的位点进行比较;
- (5) 过滤链: 过滤掉在正负链支持数小于2的位点;
- (6) 多碱基型突变位点. 过滤掉多于一种与ref不一致的碱基型的突变位点;
- (7) 突变率过滤: 过滤掉突变率(支持突变的reads数除以覆盖到该位点的总reads数)过高的位点。

过滤后的数据结果见表15。

表 15. RNA碱基编辑结果表格示例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
chr1	38147606	T	W	655.59	A	99	24	24	T	99	60	60	84	0	0	0	100	-
chr1	109513497	C	Y	4287.92	T	61.17	117	117	C	61.17	11	11	128	0	0	0	100	-

上述表格各列含义如下:

- (1) 染色体名称;
- (2) SNP的坐标位置;
- (3) 参考序列上的对应位置的碱基;
- (4) 测序个体的基因型;
- (5) 质量值;
- (6) 第一碱基,该位置最可能的碱基;
- (7) 第一碱基的质量值;

- (8) 仅能比对上该位置且支持该碱基的reads个数;
- (9) 第一碱基的所有支持reads个数;
- (10) 第二碱基;
- (11) 第二碱基的质量值;
- (12) 仅能比对该位置且支持该碱基的reads个数;
- (13) 第二碱基的所有支持reads个数;
- (14) 该位置的总测序深度;
- (15) 秩和检验得到的值;
- (16) 该位点及侧翼序列在基因组上的估计拷贝数;
- (17) Dbsnp标签, 如果该位点存在于dbsnp则标注为1, 否则为0;
- (18) 与上一个snp的距离;
- (19) 正、负链信息。

并对每个样品过滤后的编辑类型画如下统计图:

图 35. RNA编辑类型统计图

1.13 Indel分析

利用pair-end reads进行开gap比对以检测InDels (小的插入/缺失)。流程使用GATK软件来检测InDels,结果用'vcf'文件存放,文件格式说明如下(类似SNP结果):

No.	Lable	Description
1	CHROM	染色体ID
2	POS	InDels位置信息
3	ID	如果该InDel注释上dbSNP, 则此列信息为dbSNP的ID号, 否则为“.”
4	REF	参考序列基因型
5	ALT	InDel基因型
6	QUAL	InDel基因型质量值
7	FILTER	InDel基因型过滤标准
8	INFO	其他信息详见表头“#”开头部分

1.14 基因融合 (只针对物种人)

1.14.1 背景

基因融合是指两个基因的全部或一部分的序列, 相互融合为一个新的基因的过程, 形成融合基因的机制较为复杂: 包括染色体易位、中间缺失、染色体倒置以及反式剪切等多种机制, 如图36所示。目前基因融合的研究主要集中在癌症的研究中, 比如, 白血病、前列腺癌、乳腺癌等, 研究表明融合基因与癌症的发生发展有很大关联, 参与融合的基因常常是一些原癌基因。融合的结果多样: 可能会产生新的融合蛋白, 它兼具融合的两部分的功能或者具有新功能; 或者, 某原癌基因与其他基因的强启动子融合, 会导致该原癌基因高表达, 等等。很多研究结果均表明融合基因可以作为癌症特有的分子标签和潜在的药物靶点, 在癌症的临床诊断和治疗中有重要的意义。

图 36. 融合基因形成的原因有 A.)染色体易位 B.)中间缺失 C.)染色体倒置

某些特定类型的染色体畸变及引起的融合基因，常用于癌症诊断，以提高精确度。染色体显带分析、荧光原位杂交（fluorescence In Situ hybridization, FISH）、逆转录聚合酶链反应（RT-PCR）是诊断实验室常用的方法，但由于癌症基因组本身的复杂性，这些方法仍有明显缺陷。目前，随着高通量测序技术的发展，为融合基因的检测带来了更为准确、有效的方法。

1.14.2 SOAPfuse

SOAPfuse(<http://soap.genomics.org.cn/soapfuse.html>)分析软件是由华大基因自主开发的一款能够快速检测融合基因的软件。该算法首先通过比对到基因组和转录本中双末端（pair end）关系的序列寻找候选的基因融合，然后采用改进的局部穷举算法，构建包含融合位点序列的文库，再通过一系列精细的过滤策略，在尽量保留真实融合的情况下过滤掉其中假阳性的基因融合模拟数据和真实验证数据的综合测评表明，SOAPfuse与其他方法相比准确率更高、灵敏度更强、精度更高、资源消耗大大减少。此外，该算法还具有融合断点预测和可视化功能。这些功能能够极大提高基因融合的检测效率，大力推动疾病尤其是肿瘤的研究，这对临床分子分型和肿瘤新药的开发具有重要意义。图37是**SOAPfuse**的工作流程图。

图 37. SOAPfuse算法4个步骤：测序产生的reads与人基因组参考序列比对，并且注释转录本序列；通过筛选span-reads（覆盖融合基因连接点的reads）来确定候选基因；检测预测的融合基因；根据既定标准进行过滤，保留高度可信的融合转录本。图中标红的是算法中其关键作用的步骤。标星号是关键过滤步骤。

表16是用SOAPfuse进行基因融合检测的结果展示。

表 16. 基因融合检测结果

up_gene	up_chr	up_strand	up_Genome_pos	up_loc	dw_gene	dw_chr	dw_strand	dw_Genome_pos	dw_loc	Span_reads_num	Junc_reads_num	Fusion_Type	down_fusion_part_frame-shift_or_not
AIM1	chr6	+	107017188	M	RN7SL2	chr14	-	50329525	M	2	5	INTERCHR-DS	NA
C12orf74	chr12	+	93100914	E	PLEKHG7	chr12	+	93122769	E	1	1	INTRACHR-SS-OGO-OGAP	NA
CGGBP1	chr3	-	88190120	E	CADM2	chr3	+	85851197	E	6	3	INTRACHR-DS	frame-shift
CTBS	chr1	-	85028940	E	GN5	chr1	-	84967653	E	1	4	INTRACHR-SS-OGO-OGAP	inframe-shift

上述表格各列含义：

- (1) up_gene: 上游基因名；
- (2) up_chr: 上游基因所在染色体；
- (3) up_strand: 上游基因正负链信息；
- (4) up_Genome_pos: 上游基因在染色体上的位置；
- (5) up_loc: 融合位点在位于上游基因的位置信息；
- (6) dw_gene: 下游基因名；
- (7) dw_chr: 下游基因所在染色体；

- (8) dw_strand: 下游基因正负链信息;
- (9) dw_Genome_pos: 下游基因在染色体上的位置;
- (10) dw_loc: 融合位点位于下游基因的位置信息;
- (11) Span_reads_num: span-reads数;
- (12) Junc_reads_num: junc-reads数;
- (13) Fusion_Type: 融合类型;
- (14) down_fusion_part_frame-shift_or_not: 下游基因是否为frame-shift。

2 成功案例

案例1: 转录组研究发现水稻新转录本

Zhang GJ, Guo GW, Hu XD, et al. Deep RNA sequencing at single base-pair resolution reveals high complexity of the rice transcriptome. *Genome Research*. 2010, 20:646-654.
在水稻转录组测序项目中, 研究人员发现了很多新的转录本。通过与水稻cDNA数据库比对发现这些新转录本主要是低丰度转录本。这表明RNA-Seq能够比传统方法发现更多的低丰度基因。

案例2: 人器官转录组检测可变剪接

Wang, E. T., R. Sandberg, et al. Alternative isoform regulation in human tissue transcriptomes. *Nature*. 2008, 456(7221): 470-476.
对15个人类器官和细胞系样本进行转录组测序, 发现92~94%的基因存在可变剪接, 许多可变剪接具有组织特异性。

案例3: 转录组分析卵巢癌SNP

Shah, S. P., M. Kobel, et al.. Mutation of FOXL2 in granulosa-cell tumors of the ovary. *N Engl J Med*. 2009, 360(26): 2719-2729.
使用新一代测序技术对四例成年颗粒层细胞瘤进行转录组双末端测序, 将获得的数据与11个上皮卵巢肿瘤, 已发表的人类基因组以及SNP数据库进行比较。发现在四例成年颗粒层细胞瘤中, 转录因子基因FOXL2有一个错义突变, 402位碱基C突变为G

案例4: 转录组研究发现大量RNA编辑现象

Peng ZY, Cheng YB, Tan B CM, et al. Comprehensive analysis of RNA-Seq data reveals extensive RNA editing in a human transcriptome. *Nature Biotechnology*. 2012, 30:253,260.
华大科技与合作伙伴共同对一个男性汉族人进行了转录组和小RNA测序研究, 在该个体中鉴定出22, 688个RNA编辑现象, 绝大多数突变 (~93%) 为A转变为I(G), 这与已知的RNA编辑依赖腺苷脱氨酶作用机制相一致。

案例5: 转录组测序检测前列腺癌中的基因融合和lncRNA

Ren SC, Peng ZY, Mao JH, et al. RNA-Seq analysis of prostate cancer in the Chinese population identifies recurrent gene fusions, cancer-associated long noncoding RNAs and aberrant alternative splicing. *Cell Research*. 2012, 1-16.
对华大科技与合作伙伴对来自14个个体的原发前列腺癌样本以及它们的正常组织对照样本进行了转录组测序研究, 发现大量与前列腺癌相关的基因融合, 其中有37个新的融合基因。所有样品中TMPRSS2-ERG基因融合发生的频率为19.1%。鉴定了137个长非编码RNA在50%的样本中表达差异一致, 以及290个突变基因, 但未发现突变热。在肿瘤样本中鉴定了上千个可变剪接。把涉及到基因融合、点突变、差异表达、肿瘤特异可变剪接的基因比对到异常表达的信号通路, 显示受到影响的信号通路为AR、Ras-PI3K-AKT和RB。

更多成功案例, 请访问: http://www.genomics.cn/navigation/show_navigation?nid=1497

3 数据库

在我们流程中, 参考序列不是固定的, 原因如下:

- 1) 流程可以分析所有的物种;
- 2) 流程需要客户指定参考序列, 由客户直接给出或提供下载的网址;
- 3) 有时客户可以用做denovo转录组组装的方法, 来获取参考序列;

一些模式生物的参考序列如下:

1. 人类, *Homo_sapiens*
ftp://ftp.ncbi.nih.gov/refseq/H_sapiens/mRNA_Prot/human.ma.fna.gz
2. 果蝇, *Drosophila_melanogaster*
ftp://ftp.ncbi.nih.gov/repository/UniGene/Drosophila_melanogaster/
3. 小鼠, *Mus_musculus*
ftp://ftp.ncbi.nih.gov/refseq/M_musculus/mRNA_Prot/
4. 水稻, *Oryza_sativa*
ftp://ftp.plantbiology.msu.edu/pub/data/Eukaryotic_Projects/o_sativa/annotation_dbs/pseudomolecules/version_6.1/all.dir/all.cDNA
5. 拟南芥, *Arabidopsis_thaliana*
ftp://ftp.arabidopsis.org/Sequences/blast_datasets/TAIR9_blastsets/TAIR9_cdna_20090619

4 常见问题解答

Q1: *.md5sum这个文件有什么用?

A1: 在Linux或Unix操作系统里, md5sum是用来计算和校验文件的命令, 通常用来验证网络传输文件的完整性, 防止被人篡改。

Q2: 如何理解测序随机性图(即reads在参考基因组上的分布)?随机性好坏的标准是什么?

A2: 随机性是测序质量的一个判定因素, 目前尚没有标准来评估随机性的好坏。但通常来说, 如果测序随机较好, reads会较均匀地分布在参考序列上。

Q3: 如何打开SVG格式的图片文件?

A3: 用任意的浏览器都可以查看。

Q4: 如何查看*.fq文件?

A4: 如果用的是Linux或Unix系统, 直接用'less filename'命令就行; 如果是在windows系统下, 事先得解压fq文件, 然后用ultraEdit(可

从http://www.newhua.com/softdown/7752_2.htm下载)文件打开。我们建议使用Linux或Unix系统, 因为如果文件较大, windows下用一般编辑工具打开文件会很耗资源。

Q5: 在基因差异表达分析中, 例如样品1vs样品2, 如何理解上调和下调?

A5: '样品1vs样品2', 则样品1是对照组, 样品2是处理组。在相应的结果文件1-VS-2.GeneDiffExp.xls 和 1-VS-2.GeneDiffExpFilter.xls中, 如果一个基因被记为是上调, 就表明相对于样品1(对照组), 此基因在样品2(处理组)中的表达量是上调的。

Q6: 在pathway显著性富集分析的通路图中, 为什么基因数目和有色方框数目不相等?

A6: 通路图中一个方框表示一种酶, 而一种功能酶会与多种基因相关, 所以一个方框可能与多个基因相关, 所以它们的总数不相等。

Q7: *.gff和*.psl是什么类型的文件?

A7: 详细说明请参见 <http://genome.ucsc.edu/FAQ/FAQformat.html>

Q8: 在基因差异表达分析中, 如何判定为“有差异地表达”?

A8: 我们用 $FDR < 0.001$ 和 $|\text{Log}_2\text{Ratio}| \geq 1$ 这两项参数来筛选出有差异表达的基因; 设置更小的FDR值和更大的Log2Ratio值, 可进一步筛选出有显著差异表达的基因。

Q9: 如何理解Uniq_reads_num?

A9: 唯一比对到某一基因的reads数目。

Q10: 在这个流程中, unique比对率大概是40%, 但有些文献提到可以达到90%, 这是什么原因?

A10: 这主要和参考序列有关, 对于模式生物, unique比对率大约是50%~60%; 而对于非模式生物, unique比率达到40%已经是较好的结果了。

Q11: 如何选择参考序列?假如有EST、mRNA、cDNA、CDS和gene sequence, 应该选哪一个?

A11: 主要看以下三方面:

- 1) 参考序列的长度, 最好选择完整的全基因作为参考序列;
- 2) 参考序列的个数, 如果参考序列太少, 就会出现许多reads不能比对上, 那么众多有用信息也会丢失;
- 3) 参考序列的冗余程度, 因为冗余的参考序列会影响分析结果。

Q12: 准备文库时, 为什么用RNA片段进行打断而不是cDNA?

A12: 请参考文献'RNA-Seq: a revolutionary tool for Transcriptomics'。

Q13: 如何从total RNA中提取出mRNA?

A13: 提取样品total RNA后, 用带有Oligo (dT) 的磁珠富集真核生物mRNA; 若为原核生物, 则用试剂盒去除rRNA后进入下一步。

Q14: 为什么用Bowtie比对工具? 有做过SOAPaligner/SOAP2 和其他比对工具的性能比较吗?

A14: 数据评估发现Bowtie在转录水平上述表格现较好, 后续再使用RSEM工具做定量, 做出来的结果和标准品的qPCR相关性很高。

Q15: 与Affymetrix 芯片技术相比, RNA-seq测序有什么优势?

A15: 我们做过二者的比较, 主要关注动态范围、可再现性和准确性, 结果显示RNA-seq在这三点上都有更优异的表现。

Q16: 如何计算基因覆盖度?

A16: 基因覆盖度即基因被reads覆盖的比例, 其值等于一个基因被reads覆盖的碱基数占此基因总碱基数的比例。

Q17: 你们对于clean reads的比例有什么标准吗?一般是过滤过什么样的reads来得到clean reads?

A17: clean reads比例要不小于90%, 过滤掉的reads包含以下三种:

- 1) 含adapters;
- 2) 含N碱基数占整条read的比例超过10%;
- 3) 含低质量碱基数(≤ 10)占整条read的比例超过50%。

5 参考文献

- [1] Cock P., et al. The Sanger FASTQ file format for sequences with quality scores, and the Solexa/Illumina FASTQ variants. *Nucleic Acids Research*, 38(6):1767-1771
- [2] Langmead B, Trapnell C, Pop M, Salzberg SL. Ultrafast and memory-efficient alignment of short DNA sequences to the human genome. *Genome Biology*. (2009).10(3):25-34.
- [3] Wang Z., Gerstein M. and Snyder M., RNA-Seq: a revolutionary tool for Transcriptomics. *Nature Reviews Genetics*. 2009.10, 57-63.
- [4] Mortazavi, A., B. A. Williams, et al. Mapping and quantifying mammalian transcriptomes by RNA-Seq. *Nature Methods*. 2008.5(7): 621-8.
- [5] Audic, S. and J. M. Claverie The significance of digital gene expression profiles. *Genome Res* 1997.7(10): 986-95.
- [6] Benjamini, Y. and D. Yekutieli. The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. *The Annals of Statistics*. 2001.29: 1165-1188.
- [7] Eisen, M. B., P. T. Spellman, et al. Cluster analysis and display of genome-wide expression patterns. *Proc Natl Acad Sci USA*. (1998)95(25): 14863-8. 2001.29: 1165-1188.

[8] Saldanha, A. J. Java Treeview--extensible visualization of microarray data. *Bioinformatics*. (2004)20(17): 3246-8.

[9] http://smd.stanford.edu/help/GO-TermFinder/GO_TermFinder_help.shtml.

[10] Abdi, H (2007). "BBonferroni and ?idak corrections for multiple comparisons". In N.J. Salkind (ed.). *Encyclopedia of Measurement and Statistics*. Thousand Oaks, CA: Sage.

[11] Kanehisa, M., M. Araki, *et al*. KEGG for linking genomes to life and the environment. *Nucleic Acids Res*. 2008.36 (Database issue): D480-4.

[12] Roberts, et al. Identification of novel transcripts in annotated genomes using RNA-Seq *Bioinformatics* doi:10.1093/bioinformatics.btr355

[13] Li H, et al. Mapping short DNA sequencing reads and calling variants using mapping quality scores. *Genome Res*. 2008;18:1851-1858.

[14] Trapnell C, Pachter L, Salzberg SL. TopHat: discovering splice junctions with RNA-Seq. *Bioinformatics* doi:10.1093/bioinformatics/btp120

[15] Kin Fai Au, Hui Jiang, Lan Lin, Yi Xing, and Wing Hung Wong Detection of splice junctions from paired-end RNA-seq data by SpliceMap *Nucleic Acids Research*, Advance access published on April 5, 2010.

[16] Kai Wang, et al. MapSplice: Accurate mapping of RNA-seq reads for splice junction discovery *Nucleic Acids Research* 2010; doi: 10.1093/nar/gkq622

[17] Jia W, Qiu K, He M, Song P, Zhou Q, Zhou F, Yu Y, Zhu D, Nickerson ML, Wan S, Liao X, Zhu X, Peng S, Li Y, Wang J, Guo G: SOAPfuse: an algorithm for identifying fusion transcripts from paired-end RNA-Seq data. *Genome biology* 2013, 14:R12.

[18] Li B, Dewey C N. RSEM: accurate transcript quantification from RNA-Seq data with or without a reference genome[J]. *BMC bioinformatics*, 2011, 12(1): 323.

[19] Mortazavi A, Williams BA, McCue K, Schaeffer L, Wold B: Mapping and quantifying mammalian transcriptomes by RNA-Seq. *Nat Methods* 2008, 5(7):621-628

[20] <http://cufflinks.cbc.umd.edu/faq.html#fpkm>

[21] Muzny D, Bainbridge M, Chang K, Dinh H, Drummond J, et al. (2012) Comprehensive molecular characterization of human colon and rectal cancer. *Nature* 487(7407): 330,337

[22] Jepson, J.E. & Reenan, R.A. RNA editing in regulating gene expression in the brain. *Biochim. Biophys. Acta* 1779, 459,470 (2008).

[23] Nishikura, K. Functions and regulation of RNA editing by ADAR deaminases. *Annu. Rev. Biochem.* 79, 321,349 (2010).

[24] Osenberg, S. et al. Alu sequences in undifferentiated human embryonic stem cells display high levels of A-to-I RNA editing. *PLoS ONE* 5, e11173 (2010).

[25] Peng Z, Cheng Y, Tan BCM, Kang L, Tian Z, et al. (2012) Comprehensive analysis of RNA-Seq data reveals extensive RNA editing in a human transcriptome. *Nature biotechnology* 30: 253,260

[26] <http://www.broadinstitute.org/gatk/>

6 附录

表 15. 分析软件

Process	Tools
Filtering	SOAPnuke
Mapping	Bowtie / BWA
Gene/Transcript expression	RSEM
Exon expression	Tophat, RPKM
Differentially expressed gene screening	Poisson Distribution method / Noiseq package / EBSeq package
SNP calling	GATK
Indel calling	GATK
Alternative Splicing	Tophat
Prediction of Novel Transcripts	cufflinks,Tophat
Refinement of Gene Structures	cufflinks,Tophat
Gene fusion	Soapfuse

其他RNA技术:

转录组denovo,RNA-seq ,DGE,长链非编码RNA测序,小RNA测序,降解组测序

详情请访问: <http://www.bgitech.com/service-solutions/ngs/transcriptomics/>